

OLIV TA'LIM MUASSASALARINI MOLIVAVIY TA'MINLASHNING INNOVATSION MOLIVAVIY MODELLARIDAN FOYDALANISH MASALALARI

Bozor Karimovich Tuxliyev

TMC instituti "Moliya va buxgalteriya hisobi" kafedrasi mudiri, i.f.d. professor

ANNOTATSIYA

Oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy barqarorligi ta'lim sifatiga bog'liq bo'lib, O'zbekistonda ta'limni moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish choralari ko'rilmoqda. Byudjetdan tashqari tushumlar, pullik ta'lim va homiylik kabi manbalar rivojlanmoqda. 2030-yilgacha davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish va oliy ta'limga qamrovni oshirish maqsadlari belgilangan. Innovatsion moliyaviy modellar, jumladan raqamli platformalar orqali moliyaviy boshqaruvni optimallashtirish ta'lim sifatini yaxshilashga yordam beradi. Davlat va xususiy sektor hamkorligi ilmiy tadqiqotlar uchun qo'shimcha resurslar yaratadi.

Kalit so'zlari: Oliy ta'lim, moliyalashtirish, davlat-xususiy sheriklik, innovatsiya, moliyaviy boshqaruv, O'zbekiston, byudjetdan tashqari tushumlar, raqobat, ilmiy tadqiqotlar.

ABSTRACT

The financial sustainability of higher education institutions depends on the quality of education, which is influenced by funding levels and integration with production processes. In Uzbekistan, measures are being taken to diversify educational financing sources, including non-budgetary revenues such as paid education, entrepreneurship, and sponsorship. By 2030, Uzbekistan aims to expand public-private partnerships, increase higher education coverage, and foster competition. Innovative financial models, including digital platforms for financial management, are essential for improving financial independence and education quality. The collaboration between the public and private sectors will provide additional resources for scientific research and innovation.

Keywords: Higher education, financing, public-private partnership, innovation, financial management, Uzbekistan, non-budgetary revenues, competition, research funding.

Ta'lim sohasining mukammalligi ta'lim sifati bilan baholanadi. Ta'lim sifati esa ta'limni moliyalashtirish darajasi va ishlab chiqarish bilan integrasiya jarayonlariga bog'liq. Turli mamlakatlarda ta'lim sohasidagi islohotlarni moliyalashtirish ko'lami bir-biridan tubdan farq qiladi. Ba'zi mamlakatlar kam mablag' talab qiladigan islohotlarni tanlasalar, boshqa mamlakatlar katta moliyaviy resurslarni talab qiladigan yirik islohotlarni amalga oshirmoqda. Yangi O'zbekiston sharoitida ta'limni moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish choralari ko'rilmogda. Oliy ta'lim tizimini kelgusida yanada takomillashtirish va kompleks rivojlantirish bo'yicha eng muhim vazifalar belgilab berilgan [1].

Xususan, ta'lim muassasalari byudjet hisobidan olinadigan mablag'larni byudjetdan tashqari tushumlar bilan to'ldira boshladi. Barcha oliy ta'lim muassasalarida kirish test sinovlarida davlat grantlarini olish uchun yetarlicha ball to'play olmagan talabalarni to'lov-shartnoma asosida o'qishga qabul qilish shakli joriy qilindi. Oliy ta'lim muassasalari daromadlarining byudjetdan tashqari manbalari ya'ni to'lov-shartnoma asosida o'qitish, pullik kurslar, tadbirkorlik, ijara, xizmat ko'rsatish, homiylik kabi shakllari rivojlana boshladi. Respublikada amalga oshirilayotgan iqtisodiy va ijtimoiy-siyosiy islohotlar oliy ta'lim tizimida ijtimoiy qo'llab quvvatlashning samarali yo'llarini ishlab chiqish va uni amalga oshirish zaruriyatini belgilab beradi.

2030-yilgacha oliy ta'lim sohasida davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish, hududlarda davlat va nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyatini tashkil etish asosida oliy ta'lim bilan qamrov darajasini 50 foizdan oshirish, sohada sog'lom raqobat muhitini yaratish kabi masalalar belgilab berilgan [2].

Oliy ta'lim tizimida raqobat muhitini yaratish maqsadida oliy ta'lim sohasida moliyaviy mexanizm tashkil qilinishining yangi usullarini qabul qilish va mustahkamlashni talab qiladi. Ya'ni, o'quv-uslubiy va ilmiy-tadqiqot faoliyatlarini tijorat maqsadlaridagi yunalishlariga yunaltirish muhim hisoblanadi.

Amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning provard maqsadi, oliy ta'lim sohasiga davlat byudjeti xarajatlari ulushini kamaytirish va bu xarajatlarni tijorat faoliyatidan topiladigan daromadlar hisobidan qoplash bugungi kunning dolzarb masalalaridan hisoblanadi.

Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishda zamonaviy yangi ta'lim yunalishlari va mutaxassisliklarini ochish orali qabul kvotasini tulov-shartnoma asosida oshirishdan

mablag'lar ishlab olish, bu yerda xorijiy talabalarni jalb qilish ham muhim urin tutadi, shuningdek, byurtma asosidagi ilmiy-tadqiqot, innovasion faoliyatlarini amalga oshirishdan daromadlar ishlab topish, milliy hamda xalqaro grantlarni bajarish hisobiga tushadigan mablag'larni ko'paytirish kabi moliyaviy manbalardan samarali foydalanish lozim. Buning uchun quyidagi masalalarga e'tibor qaratish lozim: [3].

- Oliy ta'lim muassasalari moliyaviy resurslarning diversifikatsiyasi zarur. Xususiy sarmoyalarni jalb qilish, xalqaro grantlar va hamkorliklarni jalb etish orqali moliyaviy barqarorlikni oshirish;

- grantlar va stipendiyalarni ishlab topish orqali moliyaviy yordam tizimini kengaytirish, bunda, grantlar va stipendiyalarni ko'proq xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda tashkil etish;

- xususiy sektor bilan aloqalarini mustahkamlash bunda, xususiy sektor bilan ilmiy-texnologik tadqiqotlar va innovatsiyalar sohasida hamkorlikni rivojlantirib, yangi sarmoya manbalarini jalb qilish;

- moliyaviy ta'minlashning innovatsion moliyaviy modellaridan foydalanish kerak. Bunda, oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy boshqaruvini optimallashtirishga qaratilgan raqamli platformalar orqali yangi moliyaviy imkoniyatlar yaratish muhimdir. Bu modellardan foydalanish, Oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy mustaqilligini va ta'lim sifatini yaxshilashga yordam beradi;

- Oliy ta'lim muassasalarining ilmiy faoliyatlarini moliyalashda davlat va xususiy sektorning hamkorligi zarur. Bu, ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalarni moliyalash uchun qo'shimcha resurslarni jalb qilish imkonini yaratadi.

Umuman olganda, oliy ta'lim tizimini moliyaviy ta'minlanishni yanada samarali ta'minlanish uchun turli xil manbalardan mablaglar jalb etish va Oliy ta'lim muassasalari o'rtasida uzaro hamkorlik zarur. Bu orqali ta'lim sifatini oshirish, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish va jamiyat uchun foydali kadrlar tayyorlash imkoniyatlari yaratilib, oliy ta'lim tizimi yanada barqaror va innovatsion bo'lishi mumkin.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20-apreldagi " Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlar tugrisida" PQ-2909-son Qarori, <https://lex.uz/acts/-3171590>

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-son Farmoni <https://lex.uz/ru/docs/-4545884/>
3. Tuxliyev B.K. “RAQAMLI DUNYO: MATEMATIK VA YONDASHUVLAR”/ Respublika ilmiy-uslubiy konferensiya to‘plami -Toshkent: TMC instituti, 13.02.2025. – 207-210 b.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 24 dekabrda “Davlat oliy ta’lim muassasalariga moliyaviy mustaqillik berish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-61-son [qarori](https://lex.uz/docs/5793251) // <https://lex.uz/docs/5793251>.
5. Karimov N.G. Oliy ta’limning innovatsion rivojlanishini moliyalashtirishning konseptual yondoshuvlari. //Экономика и инновационные технологии, 2021y, № 5, 232–
6. O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma’lumotlari
7. <https://topics.ru>-Глобальный индекс инноваций стран в 2013 — 2022 годах.
8. Karlibaeva G.X. Ta’lim muassasalarini byudjetdan moliyalashtirish mablag‘larining tarkibi va manbalari, Iqtisodiyot va ta’lim, 2023 yil. 1-son (08.00.00; №11).